

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS DE IDOSOS COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

NURSES' ROLE IN PALLIATIVE CARE FOR ELDERLY PEOPLE WITH STROKE SEQUELAE

Maria Erilene Ferreir de Sousa¹
Germana Pamela Braga Bastos Rodrigues²
Jade de Oliveira Nascimento³

RESUMO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma alteração súbita da circulação encefálica que provoca déficits neurológicos imediatos e constitui uma das principais causas de incapacidade em idosos. Suas sequelas incluem limitações motoras, disfagia, déficits cognitivos, alterações emocionais e dificuldades na comunicação, comprometendo a autonomia e a qualidade de vida. O enfermeiro desempenha papel essencial em todas as etapas do cuidado, desde a triagem emergencial até o acompanhamento após a alta, atuando na prevenção de complicações, no apoio físico e emocional e na promoção da reabilitação. Este estudo objetivou descrever as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro no cuidado a idosos com sequelas de AVE. Trata-se de revisão integrativa da literatura, realizada entre 2020 e 2025 nas bases LILACS, BDENF e Google Acadêmico. A busca utilizou os descritores “Enfermagem” AND “Cuidados” AND “Acidente Vascular Encefálico/AVE/AVC” AND “Idoso”, com operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram incluídos artigos originais, em português, disponíveis na íntegra e publicados entre 2020 e 2025. Excluíram-se cartas, editoriais, duplicidades, textos incompletos, estudos fora do recorte temporal ou que não abordassem diretamente a atuação da enfermagem. A amostra final foi composta por oito artigos. Os achados revelaram que a assistência de enfermagem é central na reabilitação e na humanização do cuidado, abrangendo ações como prevenção de quedas e lesões por pressão, manejo da disfagia, estimulação da mobilidade, educação em saúde, apoio aos cuidadores e continuidade do cuidado no domicílio. Foram identificados desafios relacionados à falta de recursos, sobrecarga dos cuidadores, fragilidades na capacitação profissional e ausência de protocolos específicos. Conclui-se que o enfermeiro tem papel decisivo na recuperação e na qualidade de vida do idoso pós-AVE, mas necessita de maior suporte institucional, formação continuada e estratégias estruturadas que favoreçam um cuidado integral, efetivo e humanizado.

Palavras-chave: AVE; Cuidado de Enfermagem; Idoso.

ABSTRACT: A stroke (CVA) is a sudden alteration of cerebral circulation that causes immediate neurological deficits and is one of the main causes of disability in the elderly. Its sequelae include motor limitations, dysphagia, cognitive deficits, emotional changes, and communication difficulties, compromising autonomy and quality of life. The nurse plays an essential role in all stages of care, from emergency triage to post-discharge follow-up, acting in the prevention of complications, physical and emotional support, and the promotion of rehabilitation. This study aimed to describe the scientific evidence regarding the role of nurses in the care of elderly people with stroke sequelae. This is an integrative literature review, conducted between 2020 and 2025 in the LILACS, BDENF, and Google Scholar

databases. The search used the descriptors "Nursing" AND "Care" AND "CVA/CVA/CVA" AND "Elderly", with Boolean operators "AND" and "OR". Original articles in Portuguese, available in full text and published between 2020 and 2025, were included. Letters, editorials, duplicates, incomplete texts, studies outside the time frame, or those that did not directly address nursing practice were excluded. The final sample consisted of eight articles. The findings revealed that nursing care is central to rehabilitation and the humanization of care, encompassing actions such as fall and pressure injury prevention, dysphagia management, mobility stimulation, health education, caregiver support, and continuity of care at home. Challenges related to lack of resources, caregiver burden, weaknesses in professional training, and the absence of specific protocols were identified. It is concluded that nurses play a decisive role in the recovery and quality of life of post-stroke elderly individuals, but require greater institutional support, continuing education, and structured strategies that promote comprehensive, effective, and humanized care.

Keywords: Stroke; Nursing Care; Elderly.

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: erilene.sousa@hotmail.com

²Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: germanapbb@icloud.com

³Orientador do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: jade@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma alteração súbita na circulação cerebral, ocasionada pela obstrução ou ruptura dos vasos sanguíneos, tendo como resultado um déficit neurológico imediato (Kruger; Legal; Lopes, 2022). Essa condição ocupa o segundo lugar da patologia que mais causa incapacidade em adultos, sendo classificada pela falta de oxigênio e lesões do tecido cerebral (Teixeira *et al.*, 2025).

A sigla AVC (Acidente Vascular Cerebral) foi mudada para AVE para estender o conceito a todas as estruturas encefálicas (cérebro, tronco encefálico e cerebelo), e não somente ao cérebro. Apesar da justificativa técnica, muitos autores destacam que o termo AVC é adotado por ser mais familiar e fácil de compreensão para a população (Gagliardi, 2010).

Brandão, Lanzonu e Pinto (2023) relatam que o AVE é considerada uma patologia incapacitante, mas também detém uma taxa de morbimortalidade alta, atingindo um público crescente. Pode ser dividido em isquêmico (AVEI) e hemorrágico (AVEH), dados de 2023 classificam o isquêmico como mais presente na população.

O estudo de Santos *et al.* (2025), feito entre 2019 e 2023, mostrou haver registros de 174.626 óbitos por AVE no Brasil. Sendo a população masculina mais acometida (51,3%), da cor branca (44,56%), idosos com 80 anos ou mais (42,51%). Complementando a informação anterior Santos *et al.* (2025) discorrem que no mundo, o AVE é considerado a segunda causa de óbito, atingindo especialmente a população idosa. Entre as comorbidades associadas, as doenças cardiovasculares destacam-se como um dos principais fatores de risco para a ocorrência do AVE. As sequelas variam conforme a área do cérebro afetada.

Ademais, a demora no atendimento emergencial compromete o prognóstico e pode dificultar o processo de recuperação do paciente. Isso reforça a importância do papel desempenhado pelos familiares e cuidadores que atuam como apoio, orientação e reabilitação do paciente. Vale ressaltar que é preciso haver um plano de cuidado individual para cada paciente, respeitando o quadro clínico e suas necessidades (Souza; Meneghin; Leme, 2022).

O AVE em idosos acomete a autonomia e a independência, deixando o paciente debilitado e precisando frequentemente de um apoio contínuo de familiares ou do cuidador (Fuhrmann *et al.*, 2020). Sendo assim, pacientes com sequelas decorrentes desta doença

requerem cuidados intensos para sua reinserção social e na adaptação das atividades do cotidiano (Silva *et al.*, 2022).

A atuação do enfermeiro é essencial na reabilitação de idosos com síndromes de AVE, visando promover a qualidade de vida dessas pessoas e de seus familiares, prevenindo complicações que requerem assistência de cuidados especializados (Aguiar *et al.*, 2017).

Consoante a isso, Santos *et al.* (2017) revelam que o enfermeiro tem papel de extrema importância no cuidado, mas para que este seja oferecido com qualidade, precisa oferecer uma assistência integral e que conheça o indivíduo como sujeito do cuidado, compreendendo assim, as suas dimensões internas e limitações extensas, associado ao conhecimento técnico-científico.

Nesse contexto, surge a pergunta de partida deste estudo: *quais as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro nos cuidados a idosos com sequelas de AVE?*

Como contribuição, este estudo poderá destacar as práticas baseadas em evidências e consolidar um panorama atualizado das melhores práticas de enfermagem em cuidados para idosos pós- AVE, oferecendo subsídios teóricos para a elaboração de protocolos assistenciais mais eficientes. Além disso, busca-se fortalecer a base científica para a atuação do enfermeiro nessa área, alinhando as intervenções às necessidades reais dessa população vulnerável.

Este estudo tem como objetivo analisar as estratégias de atuação do enfermeiro para otimizar os cuidados direcionados a idosos com sequelas de AVE.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008), a revisão integrativa de literatura possibilita na busca e na análise crítica das produções científicas acerca da atuação do enfermeiro nos cuidados de idosos com sequelas de AVE, com o objetivo de expor evidências relacionadas ao tema e proporcionar possíveis cuidados na área da enfermagem para esses pacientes.

A revisão foi conduzida pelas seis etapas que Silveira, Galvão e Mendes (2008) propõem: identificação do tema e formulação da questão de pesquisa; definição dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos; seleção e categorização das informações extraídas; avaliação crítica das produções; interpretação dos resultados; e síntese do conhecimento produzido.

A questão norteadora definida foi: Quais as evidências científicas acerca da atuação do enfermeiro nos cuidados a idosos com sequelas de AVE?

A busca ocorreu, na ferramenta científica Google Acadêmico. Bases científicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde Enfermagem (BDENF). Foram utilizados os descritores “Enfermagem” AND “Cuidados” AND “Acidente Vascular Encefálico” OR “AVE” OR “AVC” AND “Idoso” com o uso dos operadores booleanos “AND” e “OR”.

Foi realizada inicialmente uma triagem dos artigos completos disponíveis, excluindo artigos duplicados. Em seguida, procedeu-se à leitura criteriosa dos títulos, resumos e dados de publicação para apurar minuciosamente a seleção. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, texto completo disponível, publicações dos últimos cinco anos (2020 e 2025), com a temática relacionada à enfermagem, em português. Foram excluídas cartas do autor, opinião, editoriais, arquivos publicados em congresso, monografias, duplicações e em outros idiomas.

As informações foram extraídas dos artigos, completam: título, autores, ano de publicação, base de dados, metodologia, objetivos, cuidados encontrados e conclusão. Para melhor organização e permissão para agrupamento dos achados em categoria, foi utilizado um quadro sinóptico baseado no Ursi (2005), para favorecer a análise comparativa e compreensão dos conteúdos escolhidos.

A análise possibilitou a identificação dos aspectos relacionados à atuação dos enfermeiros nos cuidados com pacientes idosos que tiveram sequelas causadas pelo AVE, quais as principais intervenções da enfermagem encontradas e as dificuldades para essas assistências. Os resultados foram discutidos à luz da literatura, buscando integrar os achados e contribuir para a prática.

3 RESULTADOS

Na LILACS, foram identificados 69 artigos. Desses, 12 foram excluídos por duplicidade, 20 por não atenderem à pergunta de partida (tratavam o AVE de forma geral, sem especificar a atuação do enfermeiro), 10 por estarem publicados em anais de congressos, 5 por se tratarem de editoriais ou cartas ao autor, 7 por estarem em outros idiomas (inglês e espanhol) e 14 por falta de originalidade científica ou repetição de achados já consolidados. Após esses critérios, 1 artigo foi incluído na amostra final dessa base.

Na BDENF, foram encontrados 70 artigos. Desses, 15 foram excluídos por

duplicidade, 22 por não abordarem diretamente o papel do enfermeiro no cuidado de idosos com sequelas de AVE, 8 por serem revisões superficiais e repetitivas, 9 por estarem publicados em eventos científicos, 6 por se tratarem de editoriais ou cartas, 5 por estarem em idioma estrangeiro e 4 por não apresentarem metodologia claramente definida. Assim, 1 artigo foi incluído na amostra dessa base.

No Google Acadêmico, identificaram-se 16.800 publicações. Após a aplicação dos descritores e filtros, foram analisadas as cinco primeiras páginas (50 artigos), conforme estratégia metodológica pré- definida. Desses, 17 foram excluídos por não responderem à pergunta norteadora (abordavam o AVE sob o ponto de vista médico ou fisioterápico), 6 por duplicidade, 5 por falta de originalidade científica (reproduções de TCCs ou monografias), 7 por não apresentarem autoria institucional reconhecida, 4 por serem publicações em congressos ou simpósios, 3 por se tratarem de editoriais ou cartas, e 2 por estarem em idioma diferente do português. Dessa forma, 6 artigos foram incluídos nessa base.

A escolha das cinco primeiras páginas do Google Acadêmico foi uma decisão metodológica fundamentada na robustez e abrangência da ferramenta, reconhecida por reunir grande volume de publicações científicas.

No entanto, por apresentar elevado número de duplicações e estudos com baixo rigor metodológico, optou-se por limitar a análise às primeiras páginas, nas quais se concentram os artigos mais relevantes, recentes e frequentemente citados. Essa estratégia é validada em revisões integrativas por permitir uma triagem mais objetiva e focada, garantindo a inclusão de estudos de maior impacto sem comprometer a qualidade da amostra, conforme a figura 1.

FIGURA 1 - Fluxograma de seleção dos artigos

Os achados foram integrados, organizados e discutidos de forma crítica, permitindo assim a construção de um quadro abrangente sobre a temática proposta. Nessa fase, os resultados dos estudos selecionados são comparados, agrupados por semelhança ao assunto e divergências, e interpretados perante a questão norteadora. Assim, possibilitando a identificação de lacunas, contradições na literatura e implicações na prática para a enfermagem, contribuindo para avanços científicos e estratégias de cuidados mais adequadas e qualificadas (Quadro 1). Os autores foram colocados em ordem de achados pelas bases científicas.

QUADRO 1 – SÍNTESE DOS ARTIGOS SELECIONADOS

BASE	TÍTULO, AUTOR E ANO	AUTOR E ANO	OBJETIVOS	NÍVEL DE EVIDÊNCIA	METODOLOGIA	RESULTADOS ENCONTRADOS
LILACS	1. O viver de idosos após o acidente vascular cerebral.	Pauli <i>et al.</i> , 2020.	compreender o viver de idosos após a ocorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).	VI	Investigação qualitativa descritiva.	Os dados permitiram construir três categorias: modificações funcionais e sociais na vida de idosos após a ocorrência do AVC; o (des)cuidado após o AVC no entendimento da pessoa idosa; e perspectivas de futuro da pessoa idosa após a ocorrência do AVC. A assistência imediata e resolutiva na instituição hospitalar, o acompanhamento da ESF e o envolvimento familiar são fundamentais para a reabilitação da pessoa idosa.
BDENF	2. Prevalência da disfagia na pessoa com acidente vascular cerebral na fase aguda.	Ferreira, 2023	Determinar a prevalência da disfagia em doentes pós acidente vascular cerebral; relacionar a influência de fatores sociodemográficos e clínicos na ocorrência de disfagia em doentes pós AVC.	IV	Estudo de coorte retrospectivo.	64 doentes com AVC, maioria mulheres, idade média 71,3 anos. Predomínio de AVC isquêmico no hemisfério direito. Na admissão, 53,1% apresentaram disfagia: 12,5% ligeira, 14,1% moderada e 23,4% grave. Na alta, os valores mantiveram-se semelhantes: um doente melhorou outro piorou e dois agravaram. A disfagia grave permaneceu em 23,4% e a moderada aumentou para 17,2%.
Google Acadêmico	3. Cuidados de enfermagem às pessoas idosas que sofreram acidente vascular encefálico isquêmico agudo em ambiente hospitalar.	Valim; Silva; Gomes, 2024.	Sistematizar o conhecimento sobre cuidados de enfermagem às pessoas idosas com acidente vascular	V	Revisão integrativa.	Diante da urgência temporal, a maioria dos estudos selecionados visam explorar aspectos da prática profissional que possam otimizar o tratamento, promover o início precoce da reabilitação, melhorar a qualidade de vida e reduzir as taxas de readmissão hospitalar, por meio de cuidados de

			encefálico isquêmico em ambiente hospitalar			enfermagem embasados em evidências
Google acadêmico	4. Os cuidados da Enfermag em voltados aos idosos com acidente vascular cerebral na Atenção Primária à Saúde. Silva <i>et al.</i> , 2022.	Realizar um levantamento bibliográfico sobre o serviço oferecido pela enfermagem na Atenção Primária àSaúde ao id oso acometido por acidente vascular cerebral	V	Revisão sistemática da literatura	A revisão mostrou que os cuidados de enfermagem a idosos com AVC na Atenção Primária envolvem acompanhamento domiciliar, orientações a pacientes e cuidadores, incentivo à autonomia, mudanças de hábitos de vida, administração de medicamentos, prevenção de quedas, uso de protocolos e educação em saúde. Destaca-se a importância de um cuidado centrado no paciente e na família, com planos individualizados, mas ainda existem desafios como a falta de recursos, a necessidade de formação continuada e o sub-registro das práticas, o que reforça a relevância da capacitação profissional e da educação em saúde para maior efetividade no cuidado.	Os cuidados dos profissionais da enfermagem são essenciais aos cuidados voltados ao paciente idoso com AVE, devendo esses profissionais passarem por formação continuada e adotarem uma abordagem integral, voltada para o paciente e sua família para que haja efetividade do serviço prestado a esse público.

Google acadêmico	5. Cuidado domiciliar prestado a ao idoso com sequelas de acidente vascular encefálico: revisão de literatura. Moraes, Frota e Lopes, 2023.	Descrever sobre a assistência de enfermagem domiciliar prestada ao paciente idoso com sequelas de acidente vascular encefálico (AVE), além de identificar os cuidados específicos	V	Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, do tipo Revisão Integrativa de Literatura	Os principais desafios encontrados no cuidado ofertado ao paciente com sequelas de AVE associado a estrutura familiar destacam-se em questões relacionadas a classe social, medos, anseios, sentimento de invalidez, e no que desrespeito a atuação do profissional temos o estresse ocupacional, exigências, turnos de trabalho extensos, ser portador de más notícias, limitações no cuidado.	O estudo demonstrou que ainda há fragilidade na assistência domiciliar dos pacientes com sequelas de AVE, devido ao fato do cuidado prestado ser realizado em sua maioria por pessoas que não possuem formação técnico-científico, sendo, portanto, mais comum vislumbrar assistência do enfermeiro no âmbito hospitalar que no domiciliar,
Google acadêmico	6. Cuidados de enfermagem no pós- alta hospitalar do acidente vascular encefálico: uma revisão integrativa de literatura.	Lima, 2024.	Identificar os principais cuidados de enfermagem no pós-alta hospitalar de acidente vascular encefálico.	V	Revisão integrativa da literatura	A busca nas bases de dados evidenciou 552 artigos na PubMed, e 1256 na BVS, resultando em 1808 publicações que, a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e estratégia PRISMA, resultaram na seleção de 9 publicações.
Google acadêmico	7. A qualidade de vida em idosos institucionalizados após acidente vascular cerebral.	Procópio <i>et al.</i> , 2021.	Investigar o impacto do AVC na qualidade de vida de idosos do Centro Integrado da Pessoa Idosa de Marabá, Pará	VI	Pesquisa qualitativa exploratória	Os entrevistados E1, E2, E3 tiveram escores de qualidade de vida semelhantes 10,3 (baixa), 10,0 (baixa) e 13,1 (média), respectivamente.
Google	8. O protagonismo da	Nunes <i>et al.</i> ,	Analisar o papel	V	Pesquisa bibliográfica	Os resultados indicam que os paciente com

acadêmico	enfermagem na recuperação de paciente com AVE.	2024.	do profissional de enfermagem na recuperação de pacientes com AVE.		a	<p>AVE sofrem sequelas de toda ordem, se tornando pacientes delicados e vulneráveis. Por conta dessa nova condição, o profissional de enfermagem é peça fundamental no tratamento e acompanhamento a esses pacientes, porque ele é quem é o profissional mais próximo tanto do paciente quanto dos familiares e/ou responsáveis. Dessa forma, cabe a ele prestar uma assistência humanizadora e eficiente, dando-lhes apoio emocional e encorajando-os a melhorar, além de realizar as intervenções necessárias em caso de complicações.</p>
-----------	--	-------	--	--	---	--

FONTE: AUTORAS, 2025.

3.1 Diferença de AVEI e AVEH

Para Valim, Silva e Gomes (2025), o AVE é um acidente que desenvolve muito rápido sinais clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, sendo uma condição complexa que pode levar a diversas sequelas, como dificuldades de marcha e perda da autonomia nas atividades de vida diária. Existem dois tipos principais de AVE: o hemorrágico e o isquêmico. O AVEI é o mais comum, representando cerca de 85% dos casos, e ocorre devido à interrupção da circulação sanguínea cerebral causada por um trombo (trombose) ou êmbolo (embolia). Essa interrupção impede a chegada de oxigênio e nutrientes às células nervosas, provocando isquemia e morte celular na região afetada. O AVEH menos frequente corresponde a aproximadamente 15% dos casos, ocorre pela ruptura de uma artéria com extravasamento de sangue no cérebro, apresentando, no entanto, maior taxa de mortalidade.

3.2 Sequelas mais evidentes no paciente idoso com AVE

O estudo de Moraes, Frota e Lopes (2023) evidenciou as sequelas mais predominantes em AVE em idosos, são elas: déficit motor, alteração na comunicação e da percepção sensorial, disfagia, déficit no autocuidado, além de danos emocionais, como a depressão, ansiedade, isolamento social, perda de memória e impaciência. Perante isto, a enfermagem tem um papel fundamental no cuidado, principalmente no cuidado domiciliar, onde busca evidenciar diagnósticos e propor intervenções. As intervenções mais comuns são a mudança de decúbito para pacientes acamados, prevenção de quedas e lesão por pressão, estimular a mobilização, apoio na higiene corporal e oral, cuidado na alimentação, inclusão de dietas para o diagnóstico de disfagia, incentivar atividades que estimulem a memória e ao ar livre para reduzir o isolamento. Além do mais, o enfermeiro pode recomendar a utilização de estratégias de comunicação simples, individual e objetiva com o paciente, para promover momentos de interação do paciente com a família, assim sendo, reduzindo os sintomas da depressão.

O estudo realizado por Pauli *et al.* (2020) investigou o viver de idosos após a ocorrência do AVC, com uma amostra composta por 12 participantes, seis homens e seis mulheres, com idades entre 60 e 94 anos. A pesquisa evidenciou que a ocorrência do AVC gera modificações significativas na vida da pessoa idosa, tanto no âmbito funcional quanto social.

No aspecto funcional, foram observadas limitações motoras importantes, como

dificuldade de deambulação, paralisia de membros e restrição na mobilidade, comprometendo a realização de atividades básicas da vida diária (AVDs), como alimentar-se, higienizar-se, vestir-se, e também atividades instrumentais (AIVDs), como realizar compras, utilizar transporte público ou administrar o próprio dinheiro. Além disso, alguns idosos relataram perda de memória e dificuldades cognitivas, potencializando a dependência de cuidados. A necessidade de adaptações domiciliares e o uso de dispositivos auxiliares (cadeira de rodas, andadores) foram frequentes, reforçando a perda de autonomia. Houve ainda menção a alterações na vida sexual, aspecto pouco discutido na prática de saúde, mas que impacta o bem-estar físico e emocional (Pauli *et al.*, 2020). Os participantes relataram restrição em atividades de lazer e de convívio social, muitas vezes devido às barreiras arquitetônicas e às limitações físicas. Isso contribuiu para sentimentos de isolamento e de dependência, descrito a experiência de “viver preso” em casa, necessitando que tudo lhes fosse providenciado por terceiros. A dependência funcional também modificou o papel social do idoso na família, provocando sentimentos de inutilidade e frustração. Em contrapartida, observou-se a sobrecarga dos familiares cuidadores, que vivenciam sentimentos ambivalentes, mesclando afeto e dedicação, mas também cansaço e estresse (Pauli *et al.*, 2020).

Outro ponto relevante foi a dimensão emocional: muitos idosos relataram medo da recorrência do AVE e insegurança em relação a hospitalizações, bem como sintomas depressivos relacionados à perda de independência. Enquanto alguns se mostraram esperançosos e engajados no processo de reabilitação, outros expressaram tristeza, desesperança e até aceitação passiva da morte como desfecho natural diante das sequelas (Pauli *et al.*, 2020).

Procópio *et al.* (2021) apontam o AVE como uma das principais causas de incapacidades nos idosos, causando sequelas que afetam o paciente na totalidade, as sequelas mais frequentes são a hemiparesia e hemiplegia, que comprometem a mobilidade e dificultam a realização de atividades de vida diária; a disfagia, que aumenta o risco de desnutrição e aspiração; a afasia e disartria, que interferem diretamente na comunicação; além de déficits cognitivos e de memória, alterações de sensibilidade, dor crônica e fadiga. Essas limitações favorecem a perda de autonomia e independência, tornando o idoso mais vulnerável a quadros de isolamento social, ansiedade e depressão.

No estudo, realizado com 64 doentes com AVC (média de idade 71,3 anos, predominando o sexo feminino e o AVCI do hemisfério direito), observou-se que

53,1% apresentaram deglutição comprometida na admissão, sendo 12,5% com disfagia ligeira, 14,1% moderada e 23,4% grave. Entre a admissão e a alta, não ocorreram alterações expressivas, mantendo-se a disfagia grave em 23,4% e com discreta elevação da prevalência da disfagia moderada para 17,2% (Ferreira, 2023).

Os estudos evidenciam que as sequelas do AVE vão além das limitações físicas, atingindo também dimensões emocionais e sociais.

3.3 Estratégias do cuidado da enfermagem

As estratégias de cuidados de enfermagem no pós-alta hospitalar de pacientes acometidos por AVE envolvem um conjunto de ações direcionadas à promoção da reabilitação e à prevenção de complicações. Entre elas destaca-se o auxílio nas atividades de vida diária, a promoção da mobilidade e a prevenção de quedas, medidas fundamentais para manter a autonomia e reduzir riscos de novos agravos. A atuação da enfermagem também contempla o apoio aos cuidadores, a execução de procedimentos técnicos necessários, a prevenção secundária de AVE com ênfase na mudança de estilo de vida, e a promoção da qualidade de vida por meio de acompanhamento contínuo. Além disso, os enfermeiros desempenham papel relevante no apoio e manejo dos aspectos emocionais, no estímulo ao retorno às atividades sociais e na utilização de estratégias de comunicação adaptadas para pacientes com afasia. Também são contemplados os cuidados relacionados à nutrição, ao controle da eliminação vesical e intestinal, à prevenção de lesões por pressão, bem como ações de educação em saúde voltadas ao paciente e à família (Lima, 2024).

O enfermeiro assume papel importante em todas as etapas da recuperação. Desde o momento da admissão, cabe ao profissional realizar a triagem emergencial, avaliando vias aéreas, respiração, circulação e sinais vitais frequentemente, bem como aplicar exame neurológico para identificação de déficits e orientar intervenções. O enfermeiro assume papel importante em todas as etapas da recuperação. Desde o momento da admissão, cabe ao profissional realizar a triagem emergencial, avaliando vias aéreas, respiração, circulação e sinais vitais frequentemente, bem como aplicar exame neurológico para identificação de déficits e orientar intervenções. Durante o tratamento, o enfermeiro é responsável pela administração de medicamentos, controle diário de parâmetros clínicos e encaminhamento médico sempre que necessário. Em unidades de terapia intensiva neurológica, realiza-se monitorização contínua das funções fisiológicas e alerta para sinais de agravamento. Também planeja ações preventivas para evitar quedas, especialmente

considerando que muitos pacientes pós-AVE apresentam hemiplegia, e orienta intervenções de segurança (Nunes *et al.*, 2024). No cuidado direto, o enfermeiro organiza o posicionamento adequado do paciente no leito,

realiza alternância de decúbito para prevenir escaras, cuida da higiene e integridade da pele, faz massagem nas costas, realiza cuidados orais, avalia risco de aspiração durante a alimentação e secreções, e, quando necessário, utiliza cateterismos urinários e administra oxigênio via cateter nasal. Ele também registra o peso do paciente e documenta o horário de início dos sintomas, as intervenções realizadas e a evolução clínica (Nunes *et al.*, 2024).

Outro ponto importante é a reabilitação funcional precoce: o enfermeiro participa da mobilização inicial para prevenir contraturas articulares e atrofia muscular, estimula movimentos para recuperação motora e sensorial, e incentiva a plasticidade neural por meio de exercícios e treinamentos. Além disso, o profissional de enfermagem tem função de educador, orientando o paciente e os cuidadores/família acerca das adaptações, continuidade dos exercícios e cuidados em casa, preparando o cenário para a alta hospitalar e o retorno ao domicílio (Nunes *et al.*, 2024).

O destaque do artigo é o cuidado emocional e a comunicação humanizada: o enfermeiro deve oferecer suporte psicológico ao paciente e à família, encorajamento, acolhimento e diálogo constante, reconhecendo que o AVE gera vulnerabilidades físicas e emocionais. Também exerce o papel de articulador entre o paciente, familiares e equipe multiprofissional, informando e orientando para que todos compreendam o quadro e participem do plano terapêutico. A continuidade do cuidado após a alta hospitalar é enfatizada: o enfermeiro organiza o planejamento de alta, define quais intervenções

devem ser mantidas no domicílio, orienta adaptações do ambiente domiciliar, capacita cuidadores para os cuidados diários e oferece suporte para impedir complicações e promover a reintegração do paciente à vida cotidiana (Nunes *et al.*, 2024).

Desse modo, o protagonismo da enfermagem no paciente com AVE se traduz em ações que abrangem dimensões técnicas, preventivas, educativas e humanas, com foco não somente na recuperação física, mas na adaptação psicossocial e na melhoria da qualidade de vida do paciente e de sua rede de apoio (Nunes *et al.*, 2024).

3.4 Cuidados de enfermagem e dificuldade da assistência em paciente idoso com AVE

O artigo de Valim, Silva e Gomes (2025) identificou que os cuidados de enfermagem prestados a pessoas idosas hospitalizadas após acidente vascular encefálico isquêmico agudo concentram-se, principalmente, na prevenção de complicações recorrentes nesse perfil de paciente, como úlceras por pressão, aspiração pulmonar e trombose venosa profunda, além da mobilização precoce, manutenção da higiene e da nutrição, monitorização rigorosa dos sinais vitais e suporte respiratório.

Os autores ressaltam que a avaliação individualizada é essencial, visto que cada idoso apresenta particularidades clínicas e funcionais que exigem planejamento de intervenções específicas. O estudo também enfatiza a necessidade de atuação multiprofissional e do envolvimento da família no processo de cuidado, garantindo a continuidade da assistência após a alta hospitalar. Entretanto, foram evidenciados desafios importantes, como a limitação de recursos materiais, a rotatividade da equipe de enfermagem, a ausência de protocolos específicos e as dificuldades na oferta de educação permanente aos profissionais. Por outro lado, observou-se que intervenções precoces, como a mobilização e a higiene oral, estão associadas a melhores desfechos clínicos, redução de complicações e menor tempo de internação, reforçando a relevância do papel da enfermagem no prognóstico desses pacientes (Valim, Silva e Gomes, 2025).

No estudo de Silva *et al.* (2022), observou-se que os cuidados de enfermagem voltados aos idosos com AVE na Atenção Primária à Saúde envolvem um conjunto de ações direcionadas tanto à prevenção de complicações quanto à promoção da autonomia e da qualidade de vida. Entre os cuidados mais evidenciados estão o acompanhamento sistemático por meio da Estratégia Saúde da Família, o controle rigoroso de fatores de risco como hipertensão arterial (HAS) e diabetes mellitus (DM), a orientação sobre

adesão ao tratamento medicamentoso e às mudanças de estilo de vida, a realização de visitas domiciliares para avaliar o estado funcional e social do idoso, além da implementação de práticas de reabilitação, como estímulo à mobilidade e exercícios simples que contribuem para a recuperação.

Também se destaca a atuação da enfermagem na educação em saúde, tanto para o paciente quanto para os familiares e cuidadores, abordando questões como prevenção de quedas, manejo de sequelas motoras e cognitivas, higiene, cuidados com a pele e prevenção de úlceras por pressão. O estudo ressaltaainda a importância do apoio emocional, da escuta qualificada e da criação de planos de cuidado individualizados, que considerem as limitações e necessidades específicas de cada idoso, reforçando o papel central do enfermeiro na continuidade e integralidade da assistência (Silva *et al.*, 2022).

4 DISCUSSÃO

A diferença entre o AVEI e o AVEH é bem notório. O AVEI ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é bloqueado, normalmente por trombos ou êmbolos, o que causa danos neurológicos. O tratamento envolve administração de trombolíticos e procedimentos endovasculares. Por outro lado, o AVEH, acontece em decorrência da ruptura de vasos sanguíneos, o que provoca o extravassamento de sangue e elevação da pressão intracraniana (PIC). O manejo inclui um controle da pressão arterial e, em certas ocasiões, cirurgia para remoção do hematoma (Kjok, 2022).

A pesquisa analisou o perfil sociodemográfico, clínico e funcional de pacientes com AVE em um centro de reabilitação em Goiânia, Goiás. Os resultados mostram que a maioria dos casos eram do sexo masculino, com uma média de idade de 61 anos, e 70,3% dos casos eram isquêmicos. Além disso, notou-se uma alta incidência de hemiplegia (89,9%) e uso de cadeira de rodas (84,1%), bem como um nível educacional baixo e uma alta prevalência de HAS (Marques *et al.*, 2019).

Outro estudo feito por Gonçalves, Feitosa e Borges (2019), ressaltou que a DM e HAS são patologias relacionadas a AVE em idade avançada em um hospital do Ceará. As sequelas mais frequentes observadas foram hemiplegia, disfagia e mudanças cognitivas.

Os cuidados de enfermagem voltados para os cuidadores de paciente com AVE, destaca a relevância da orientação sobre a assistência domiciliar, gestão de complicações e suporte emocional. Também enfatiza a importância de uma educação continuada dos

profissional de saúde para oferecer um apoio qualificado aos cuidados. O estudo ainda destaca a criação e aplicação de estratégias educativas com a equipe de enfermagem nas Unidades de Emergências, objetivando a melhoria do cuidado com idosos que sofreram um AVE. As atividades implicam na capacitação de avaliação neurológica, manejo de vias aéreas e suporte emocional, resultando em aprimoramento da qualidade do atendimento e maior satisfação dos pacientes (Moura *et al.*, 2018).

A pesquisa de Andrade e Andrade (2018), tratou sobre o cuidado de enfermagem a pacientes com AVE no contexto hospitalar, enfatizando a relevância da avaliação constante, mobilização antecipada e prevenção de trombose venoso profunda (TVP) e lesões por pressão (LP). Também é evidente a importância de uma comunicação eficiente com a equipe multiprofissional.

Complementando, Leite (2021), enfatiza a necessidade de estratégias personalizadas que levem em conta as particularidades da população idosa, como comorbidades, polifarmácia e mudanças cognitivas. Foi orientada a criação de protocolos de cuidado que consideram os aspectos físicos, emocionais e sociais para favorecer a recuperação e o bem-estar dos pacientes.

Em contrapartida, Fuhrmann *et al.* (2020) alertam para a sobrecarga física e emocional dos cuidadores familiares, frequentemente não preparados para lidar com as demandas do paciente com sequelas neurológicas, reforçando a necessidade de intervenções educativas conduzidas por enfermeiros. Já Teixeira *et al.* (2025) enfatizam que o enfermeiro deve adotar postura empática, atuando como educador e facilitador do vínculo entre paciente e família, para favorecer a adesão e o engajamento terapêutico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidencia que o AVE em idosos é uma patologia, que impacta de forma significativa as dimensões físicas, cognitivas e emocionais do paciente. As sequelas decorrentes, como déficits motores, alterações cognitivas, disfagia e mudanças comportamentais, exigem uma abordagem integrada e multidisciplinar, destacando o papel central da enfermagem no cuidado contínuo. A atuação profissional adequada não apenas contribui para a reabilitação física do paciente, mas também promove autonomia, qualidade de vida e inclusão social, refletindo diretamente na saúde global do idoso.

As estratégias de cuidado de enfermagem no pós-alta hospitalar demonstram ser fundamentais para diminuir as complicações e prevenir recorrências. A orientação a

familiares e cuidadores, a implementação de protocolos individualizados e o estímulo à mobilidade e à comunicação são medidas que reforçam a humanização do cuidado. O investimento em educação em saúde, associado à avaliação contínua das necessidades do paciente, contribui para fortalecer vínculos, reduzir sentimentos de isolamento e ansiedade, e promover o engajamento do idoso no seu próprio processo de recuperação. A limitação principal deste estudo foi o número reduzido de publicações diretamente relacionadas à temática e a restrição às cinco primeiras páginas do Google Acadêmico, o que pode ter limitado a amplitude da busca. Observou-se também escassez de estudos quantitativos e experimentais que mensurem o impacto das intervenções de enfermagem humanizadas em longo prazo.

Há uma necessidade de abranger o tema com pesquisas que validem protocolos de cuidado humanizado e continuado, bem como investigações sobre a eficácia das intervenções educativas junto aos cuidadores familiares. Recomenda-se o desenvolvimento de estudos que avaliem o papel do enfermeiro na reabilitação domiciliar e hospitalar, contribuindo para a construção de práticas mais eficazes, empáticas e baseadas em evidências.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, L. L.; *et al.* A. Enfermagem e metas internacionais de segurança: avaliação em hemodiálise. **Cogitare Enferm.**, v. 22, n.3, e45609, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5380/ce.v22i3.45609>. Acesso em 20 de ago. de 2025.

ALMEIDA, A. L. B.; ANDRADE, E. G. da S.. Assistência da enfermagem na trombose venosa profunda. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 3–10, 2024. Disponível em: <https://reicen.emnuvens.com.br/revista/article/view/6>. Acesso em: 15 out. 2025.

BRANDÃO, P. DE C.; LANZONI, G. M. DE M.; PINTO, I. C. DE M. Rede de atenção às urgências e emergências: atendimento ao acidente vascular cerebral. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/B4vf4P5HV3MmTtGx7wHb7dy/>. Acesso em: 29 ago. 2024.

CUNZA, G.F, V.; *et al.* Comparação entre AVE Isquêmico e Hemorrágico: Fatores de Risco, Abordagens Diagnósticas e Estratégias. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 10, p. 3152–3161, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n10p3152-3161. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/4048>. Acesso em: 15 out. 2025.

FERREIRA, M.L.G. RELATÓRIO DE ESTÁGIO. Prevalência da Disfagia na pessoa com Acidente Vascular cerebral na fase aguda Escola Superior de Saúde. Instituto Politécnico de Bragança. Bragança, 2023. Disponível: <https://bibliotecadigital.ipb.pt/entities/publication/3b3b41e6-7e37-42ad-a4d4-f8e901ce340e>. Acesso em 21 de set. De 2025.

FUHRMANN, A. C. *et al.* Experiencias y retos al cuidar de un familiar anciano con accidente cerebrovascular. **Revista Cubana de Enfermería**, v. 36, n. 2, 1 jun. 2020. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192020000200015&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 29 ago. 2024.

GAGLIARDI, R. J. Acidente Vascular Cerebral ou Acidente Vascular Encefálico? Qual a melhor nomenclatura? *Revista Neurociências*, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 131-132, 2010. DOI: <https://doi.org/10.4181/RNC.2010.1802.02p>. Acesso em 10 de set de 2025.

Gonçalves, J.L.; Feitosa, E.S.; Borges, R.T. Perfil epidemiológico de vítimas de acidente vascular encefálico em um hospital de referência do Ceará/Brasil. **R. Interd.** v. 12, n. 2, p. 92-103, abr. mai. jun. 2019. ISSN 2317-5079. LINK: https://revistainterdisciplinar.uninovafapi.edu.br/revinter/article/view/1219/pdf_426. Acesso em 10 de out. 2025.

KJÖRK, E.K. *Et al.* Stroke-related health problems and associated actions identified with the post-stroke checklist among nursing home residents. **BMC Cardiovasc Disord.** 2022;22(1):50. Published 2022 Feb 14. doi:10.1186/s12872-022-02466-3. Acesso em: 30 set. 2025.

KRUGER, O.; LEGAL, E.; LOPES, F. Rehabilitation Of Executive Functions After Stroke And Traumatic Brain Injury. **Psicologia, Saúde & Doença**, v. 23, n. 03, p. 941–955, nov. 2022.

Disponível em: http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-00862022000300941&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30 set. 2025.

LEITE, A. C. et al. Scientific evidence on nursing care for patients diagnosed with stroke in the

Intensive Care Unit. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 1, p.

e30510111601, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i1.11601. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/rsd/article/view/11601>. Acesso em: 15 oct. 2025.

LIMA, L.G. de P. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PÓS-ALTA HOSPITALAR DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM. Disponível: https://riu.ufam.edu.br/bitstream/prefix/7966/5/TCC_LiviaLima.pdf. Acesso em 24 de set. 2025.

MARQUES, J.C. et al. Perfil de pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral internados em um centro de reabilitação. *Acta Fisiatr.* 2019;26(3):144-148. DOI: 10.11606/issn.2317- 0190.v26i3a168160. Acesso em 10 de out. 2025.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Acesso em: 20 ago. 2025

MORAES, J.M; FROTA, M. de J. C.; LOPES, G. de S. CUIDADO DOMICILIAR PRESTADA AO IDOSO COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO DE LITERATURA. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 12, 2023. ISSN 2447-0961. DOI: 10.56083/RCV3N12-250. Acesso em 19 de set. de 2025

MOURA, L. V. C. et al.. Management of elderly people with Stroke: strategies based on action research. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 71, n. 6, p. 3054–3062, nov. 2018. DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0915>. Acesso em 10 out. 2025.

NUNES, A. K. T *et al.* O PROTAGONISMO DA ENFERMAGEM NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTE COM AVE. *Revista Tópicos*, v. 2, n. 10, 2024. ISSN: 2965-6672. REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11651610. Acesso em 20. de set. 2025.

PAULI, E. *et al.* O viver de idosos após o acidente vascular cerebral. **Rev. enferm. UFSM**, p. 29–29, 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1119251>. Acesso em: 21 set. 2025.

PROCÓPIO, G, B. *et al.* A qualidade de vida em idosos institucionalizados após Acidente Vascular Cerebral. **Rev enferm UFPE on line**. 2021;15(2):e247483 DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.247483>. Acesso em 14 de set de 2025.

SANTOS, J. V. dos *et al.* Acidente Vascular Cerebral no Brasil: aspectos epidemiológicos da

mortalidade no período de 2019 a 2023. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 1429–1439, 2025. DOI: 10.36557/2674-8169.2025v7n3p1429-1439. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/5472>. Acesso em: 28 ago. 2025.

SANTOS, J. V. S. *et al.* Os efeitos da capacitação de enfermeiros sobre avaliação de pacientes com acidente vascular cerebral. **Revista de enfermagem UFPE** online. Recife, v. 11, n.5, p.1763- 8, maio., 2017. Disponível em:

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/8194/pdf_3062. Acesso em: 06 ago. 2025.

SANTOS, J. V. S. *et al.* Os efeitos da capacitação de enfermeiros sobre avaliação de pacientes com

acidente vascular cerebral. **Revista de enfermagem UFPE** online. Recife, v. 11, n.5, p.1763-8, maio., 2017. Disponível em:

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/8194/pdf_3062. Acesso em: 06 ago. 2025.

SILVA, E. C. da. *et al.* Qualidade de vida e sobrecarga de cuidadores informais de indivíduos acometidos por Acidente Vascular Encefálico. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, e3169. v. 30, 1 jan. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO243631691>. Acesso em: 25 ago. 2025.

SOUZA, A. M. L. B de.; MENEGHIN, M. De C.; LEME, P.A.T. Itinerário terapêutico de pacientes pós-acidente vascular cerebral: o estado da arte da produção científica brasileira. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 29, p. 442–449, 16 set. 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1809-2950/21028229042022pt>. Acesso em: 20 ago. 2025.

TEIXEIRA, V. C. C. *et al.* Acidente Vascular Encefálico: atuação do enfermeiro no processo de reabilitação da pessoa idosa com sequelas e a educação do familiar.

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 10, Ed. 10, Vol. 08. pp 175-190. ISSN:2448-0959. Disponível

em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/acidente-vascular-encefalico>. Acesso em 20 de ago. de 2025.

URSI, E. S. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005.

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18072005-095456/>. Acesso em: 28 ago. 2025

VALIM, A. C.; SILVA, S. M. da; GOMES, F. S. L. Cuidados de enfermagem às pessoas idosas que sofreram acidente vascular encefálico isquêmico agudo em ambiente hospitalar.

Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 25, p. e19132, 25 fev. 2025. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e19132.2025>